

Greeting Letter from Professor

Dr. **MELENTIEV IURIE** – *Ph.D., Chief of Spinal Surgery Department, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chisinau, Republic of Moldova*

DOI: **10.5281/zenodo.13833747**

Mult stimată comunitate profesională!

Ediția cu numărul VI a Conferinței Internaționale "Forum al Recuperării Fizice Medicale 2024" adună anual în Chișinău, colegii și prietenii noștri internaționali, din diferite ramuri interdisciplinare, ca Kinetoterapeuți, Neurologi, Ortoped-Traumatologi, Neurochirurghi, Terapeuți Manuali, Medici de Familie, Psihologi și Psihiatri și mulți alți profesioniști, fapt ce face evenimentul nostru o întrunire unică, deosebită și foarte apreciată. Aici au loc cele mai interesante dezbateri teoretice și practice, se propun cele mai eficiente concepte și abordări, prin prisma Recuperării Fizice Medicale a diferitor afecțiuni.

La fel de important e că, toate aceste idei și viziuni le putem găsi publicate în articolele științifice din Jurnalul "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" care își face apariția anual, odată cu evenimentul științific menționat anterior. O mare valoare o constituie posibilitatea autorilor internaționali, să-și publice articolele absolut gratuit, desigur, dacă corespund cerințelor riguroase și sunt acceptate de colegiul de redacție, fapt important și unic, în zilele noastre, pentru care trebuie să-l menționăm și să-l apreciem pe Redactorul-Şef – Potapenco Roman, fiindcă face tot posibilul ca maximum de cercetări și publicații, să fie cât mai accesibile comunității științifice.

Toate acestea menționate, confirmă că profesionalismul Dvs, lucrul zilnic și dorința de a progresa, aduc rezultate frumoase pe care le putem admira prin toți pașii făcuți de voi, în toți acești ani. În continuare vă urez să păstrați această direcție și în continuare să dobândiți doar rezultate frumoase în activitatea Dvs profesională!

Dear professional community!

The sixth edition of the International Conference "Forum of Physical Rehabilitation 2024" gathers annually in Chisinau, our international colleagues and friends, from various interdisciplinary branches, such as Physiotherapists, Neurologists, Orthopedic-Traumatologists, Neurosurgeons, Manual Therapists, Family Doctors, Psychologists and Psychiatrists and many other professionals, which makes our event a unique, special and highly appreciated meeting. Here the most interesting theoretical and practical debates take place, the most effective concepts and approaches are proposed, through the lens of Physical Recovery of various conditions.

Equally important, we can find all these ideas and visions published in the scientific articles in the "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" which appears annually, together with the previously mentioned scientific event. A great value is the possibility for international authors to publish their articles absolutely free, of course, if they meet the rigorous requirements and are accepted by the editorial board, an important and unique fact, nowadays, for which we must mention it and We appreciate the Editor-in-Chief - Roman Potapenco, because he does everything possible to make as much research and publications as possible accessible to the scientific community.

All this mentioned, confirms that your professionalism, daily work and desire to progress, bring beautiful results that we can admire through all the steps you have taken, all these years. In the future I wish you to keep this direction and to achieve only beautiful results in your professional activity!

With best regards, Doctor Melentiev Iurie!